

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бошланғич синф ўқувчиларида экологик тафаккурни шакллантириш

Суёнов Дилшод

Ўқитувчи, Термиз давлат университети

Замон талабидан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, таълимни инсонпарварлаштириш бу экологик таълим-тарбияни ўз ичига олган ўқув адабиётларининг янги авлодини яратиш ҳамда ўқувчилар онгига сингдиришни тақозо этмоқда. Бунда замонавий экологик таълим тизимининг концептуал қоидалари сифатида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш муҳим саналади:

замонавий экологик таълимнинг мақсади, экологик онг ва дунёқараш, жамият ва шахс маданиятини тарбиялаш ҳамда экотафаккурни шакллантириш;

атроф-муҳит ва экологик таълимнинг барча тамойилларини ўзида акс эттирган замонавий концепцияни экогуманизм ғояси билан тўйинтириш;

таълимнинг асосий мақсади сифатида энг аввало ўқувчиларда табиатга нисбатан симпатик муносабатни шакллантириш ва нафосат сифатларини тарбиялаш;

таълимда табиат билан оптимистик руҳда ёндашувни ўзида акс эттирган психопедагогик дастурни яратиш ва жорий этиш;

экологик таълим юзасидан ишлаб чиқилган замонавий дастурлар бир-бирини мантиқий тўлдириши, яхлитликни акс эттириши, ривожланиш

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

динамикасига эга бўлиши ва илмий башорат қилишдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларида табиий фанларга оид билим, кўникма, малака ва компетенцияларни эгаллаши лозим. Ушбу малакалар экологик тафаккур билан чамбарчас боғлиқ. Бошланғич синф ўқувчилари табиатни билишлари, экологик билим, экологик тафаккур, инсон фаолияти ва табиат ўртасидаги муносабатлар ҳақидаги илмий манбалар бошланғич синф ўқувчиларига табиий ўқув фанлари негизида берилади. Шунингдек, инсон яшаши учун ҳаво, сув, қуёш қандай керак бўлса, ўсимлик ва ҳайвонлар ҳам шундай кераклиги, улар ўртасидаги табиий боғлиқликлар очиб берилган.

Бошланғич синфларда табиий фанлар бўйича дарсларни ташкил этишда табиий муҳит ҳолатининг инсон таъсирида ўзгариши, жонли ва жонсиз компонентларга инсоннинг кучли антропоген таъсири туфайли экологик муаммолар вужудга келаётганлиги, саноат маҳсулотларидан атмосферанинг ифлосланиши экологик муаммоларни вужудга келтирганлиги, ер юзида экологик танг вазиятли ҳудудларнинг кескин кўпайиши, глобал экологик инқироз ҳавфининг реал эканлигини ўқувчиларга тушунтириш лозим.

Ўқувчилар тушунишлари лозимки, табиатни муҳофаза қилиш ҳозирги ва келгуси авлоднинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни сақлашдан иборат [28; 13-б.]. Шу жиҳатдан ўқувчиларга экология ва экологик тушунчалар ҳақида маълумот берилади

Хусусан, экология ҳаёт жараёнларини ўзига хос методларда тадқиқ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

киладиган мустақил фан ҳисобланади. Экологиянинг ижтимоий ҳаёт билан бевосита боғланган тармоқлари ҳам ривожланмоқда. Шу билан биргаликда турли фанлардан экологик муаммолар жиҳатлари ўрганилади. “Экология” тирик организмларнинг (ҳар қандай кўринишдаги, барча даражада уйғунлашган) ҳаёт фаолияти қонуниятларини улар ҳаётида кечадиган табиий муҳитнинг инсон омили таъсирида юзага келадиган ҳолатни ўрганадиган фандир .

Шундай экан, табиат қонунларининг мувозанатини бузмаслик керак. Демак, ёшларга, келажак авлодга болаликдан табиатга меҳр-мурувватли бўлиш туйғуларини сингдириб бориш лозим.

Экологик таълим-тарбиянинг асосий мақсади ёш авлодда атроф- муҳитга онгли муносабатни шакллантиришдан иборат. Экологик тушунчалар ўқувчиларни табиатни асраб-авайлашга, уни севишга, унга оқилона муносабатда бўлишга, ўз мактаби, ўзи яшаб турган оиласи, маҳалласи, қишлоқ ва шаҳрини озода сақлашга, уни кўкаламзорлаштиришга, мевали боғлар яратишда ўз ҳиссаларини қўшишга, ҳайвонот дунёсига ғамхўрлик қилишга, қўйинг-ки, ер, сув, ҳавонинг мусаффолигига эришиш мисолида атроф-муҳитни, бутун наботат дунёсини эъзозлашга қаратилган [92; 39-б.].

Бу эса ўз навбатида ўқувчиларга экологик таълим-тарбияни бериш билан бирга унинг экологик маданиятини шакллантиришни ҳам тақозо этади.

Экологик тушунча ёш авлоддан, умуман, инсондан табиат бойликларидан оқилона фойдаланиш билан бирга вазиятни соғломлаштириш, экологик ҳавфсизликни таъминлашни, инсон ва табиат ўртасидаги уйғун

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

муносабатларга оид миллий ва умумбашарий тажрибаларни ўрганишни ва ҳаётга тадбиқ қилишни, табиатнинг янада гўзаллашуви, гуллаб-яшнаши учун ҳисса қўшишини тақоза этади. Бу фаолият дебчаси эса болалиқдан бошланади.

Дарҳақиқат, бошланғич синфларда табиий фанларни ўқитишда Ўрта Осиё мутафаккирларининг қарашларидан фойдаланиш узлуксиз, изчил ва тизимли амалга оширилса, бошланғич синф ўқувчилари томонидан экологик билимларни ўрганишга нисбатан қизиқиш юзага келади. Мазкур жараёнда Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид қарашларидан фойдаланишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- умумтаълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчилари томонидан экологик билимларни Ўрта Осиё мутафаккирларининг бу борадаги мерослари асосида ўзлаштиришга бўлган қизиқишларини ўрганиш;
- Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологик мазмундаги ҳикоя, ўғит, насихат, ҳамда илмий хулосалари билан танишиш асосида уларнинг бошланғич синф ўқувчиларига табиий билимларни бериш борасидаги имкониятларини аниқлаш;
- бошланғич синфларда “Табиий фанлар” ўқув дастури, дарсликлар ва ўқув режаларини ўрганиш жараёнида унинг мазмун моҳиятига кўра Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологик қарашлари билан ўқувчиларни таништириш учун мақбул мавзуларни белгилаш;
- табиий фанларни ўқитишда Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид ғояларидан узлуксиз, изчил ва тизимли фойдаланишга эришиш;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- табиий фанларни ўқитишда Ўрта Осиё мутафаккирларнинг экологияга оид меросларидан фойдаланишга қаратилган дидактик жараёни самарали шакл, метод ва воситалар асосида ташкил этиш лойиҳаларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга татбиқ этиш .

Бошланғич синфларда табиий фанларни ўқитишда Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид меросларидан фойдаланиш бошланғич синф ўқитувчилари фаолиятида муҳим ўрин тутади. Шу сабабли тадқиқот ишини олиб бориш жараёнида бошланғич синф ўқитувчилари томонидан табиий фанларни ўқитишда Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид меросларидан фойдаланиш даражасини аниқловчи мезонлар ишлаб чиқилди:

- бошланғич синф ўқитувчилари Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид мерослари мажмуи тўғрисида етарли маълумотларга эгаликлари;
- уларнинг табиий фанлар бўйича тегишли мавзуларни белгилаш асосида ўқув материаллари мазмунига Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид меросларини сингдира олишлари;
- бошланғич синф ўқувчилари Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид меросларига оид билимлардан хабардорликлари.

Инсоннинг ички ва ташқи фаолияти табиатга мослашишни таъминлашга қаратилган бўлиб, ўз-ўзини тарбиялаш, иродасини бошқариш, эмоцияларга берилмаслик, оқиллик ва доноликни тафаккур этиш ва ўзини тутишга қаратилган. Инсон бу ерда унинг табиатдан ажратилган махсус компоненти сифатида қабул қилинмайди, аксинча унинг бир бўлаги ва ривожлантирувчи омил сифатида сингдирилган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

REFERENCES

1. Andumannopov A.M. Alisher Navoiy merosi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tushunchalarini shakllantirish („Hayrat ul-abror “ dostoni maqolotlari misolida):
Ped. fanl. nomz. ... diss. avtoref. - T.:Fan, 2004. - 21 b.
2. Avesto va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. - T.: Fan, 2001. - 19 b.
3. Avesto. Tarixiy - abadiy yodgorlik / Tarjimon: A. Mahkamov. - T.: Sharq, 2001. - 384 b.
4. Adizov B. R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari:
Ped. fan. dok.
...diss. - T.:2003. - 320 b

